

Zu den Kelten in der westlichen Steiermark – Archäologische Evidenz zur latènezeitlichen Besiedlung

Florian Mauthner

Zusammenfassung

Die archäologische Erforschung der Latènezeit in der Steiermark basiert auf den Publikationen von M. Kramer (Kramer 1994) und G. Tiefengraber (Tiefengraber 2015), jedoch sind durch neue Ausgrabungen viele neue archäologische Erkenntnisse möglich.

Im Umkreis des bekannten hallstattzeitlichen Hügelgrabes „Pommerkogel“ in Kleinklein konnte in den Jahren 2019 und 2020 ein latènezeitliches Gräberfeld mit dreizehn Brandgräbern erforscht werden. Die Gräber weisen als Beigaben Waffen, Schmuck und Keramikfragmente auf, welche in die Perioden zwischen LT B1 und LT C datiert werden können.

Ein weiteres Gräberfeld ist aus der Gemeinde Lang bekannt, welches sowohl aus Hügel- als auch aus Flachgräbern besteht, wobei die Funde aus den Flachgräbern zeitlich an den Übergang von LT B2 zu LT C deuten (Bernhard 2014: 12-4). Neben den Hügelgräbern ist auch ein aus diesem Gräberfeld bekanntes Wagengrab von speziellem Interesse.

Überreste eines möglichen Kampfplatzes konnten auf einer Hügelgruppe nördlich von Graz aufgesammelt werden, welche ebenfalls in die Stufe LT B2 zu setzen sind.

Die zwei Gräberfelder von Kleinklein und Lang stellen gemeinsam mit dem bisher nur in Vorberichten bekannten Gräberfeld von Wohlsdorf (Szilasi 2015) die Grundlage für eine neue Latène-Chronologie der westlichen Steiermark dar. Die Ausarbeitung dieser Chronologie bildet zusammen mit der Berücksichtigung etwaiger Einflüsse auf den Untersuchungsraum die Basis einer Dissertation, welche zudem den Übergang von der Hallstatt- zur Latènezeit und den Keltenwanderungen behandelt. Der größte Teil des bisher bearbeiteten Fundmaterials kann in der Chronologie des Südostalpenraumes gut mit den Stufen Mokronog I und Mokronog II (Božič 1999: 195-8; Guštin 1984: 327-9) verglichen werden. Des Weiteren sind Überschneidungen mit der Chronologie der Nordostösterreichischen Gruppe, besonders mit den Phasen D bis I des Gräberfeldes Mannersdorf (Ramsl 2011: 211-3) sowie den Horizonten C bis E von Pottenbrunn (Ramsl 2002: 150-2), erkennbar.

Neben der typologischen und chronologischen Bearbeitung sollen auch interpretative Überlegungen einfließen, deren Grundgedanken kurz angerissen werden. Einerseits steht neben dem Übergang der Hallstatt- in die Latènezeit auch die Frage der Nahebeziehung zwischen hallstattzeitlichen Hügelgräbern und Latènegräbern im Zentrum der Betrachtung, wie auch die Frage nach Kontinuität und Diskontinuität bei Siedlungen und Gräberfeldern. Im Rahmen dieser Betrachtungen zum Beginn der Latènekultur stellt sich irgendwann die Frage nach den Keltenwanderungen, wo es neben den archäologischen auch schriftliche Quellen gibt. Diese Quellen wurden in der Forschung jedoch schon ausgereizt und überinterpretiert (vgl. Rieckhoff 2007; Karl 2012), jedoch muss grundlegend angemerkt werden, dass es speziell für den Ostalpenraum keine schriftlichen Quellen gibt, da sich diese meist mit dem Donaauraum und dem Karpatenbecken beschäftigen.

Bei allen Überlegungen zu den Keltenwanderungen muss aber bedacht werden, dass diese Wanderbewegungen unabhängig von der Ausbreitung der latènezeitlichen materiellen Kultur geschehen sind. Es dürften wohl kleinere Gruppen oder

vereinzelt militärische Einheiten mit ihrem Anhang unterwegs gewesen sein, jedoch gab es bereits in früheren Zeiten intensive Kontakte im gesamten europäischen Raum. Zusammenfassend zeigen sich, dem Forschungsstand folgend, die Keltenwanderungen nicht als „Landnahme“ oder Kolonisationsbewegung, sondern eher als Prozess von Mobilität und Migration, welcher weiterer Forschungen bedarf (vgl. Schönfelder 2010: 46-8).

Anhand der Ergebnisse aktueller Forschungen ausgewählter Fundorte in der westlichen Steiermark können neue Nachweise zur frühen Latènezeit im Untersuchungsraum vorgestellt werden, welche zusammen mit kürzlich publizierten Gräbern aus dem Grazer Becken auf eine durchaus ansehnliche Besiedlung zu dieser Zeit schließen lässt (Guštin, Kavur 2016: 67-9; Guštin 2017: D59-D60).

Neben den bereits publizierten Funden und Befunden stellen auch die im Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg verwahrten latènezeitlichen Objekte, mit meist bekannten Fundorten und Fundzusammenhängen, einen wichtigen Baustein der Arbeit dar, da ohne diese größte Sammlung jeder Versuch der Bearbeitung der Latènezeit in der Steiermark essentiell unvollständig wäre.

Diese und weitere Fragen zur latènezeitlichen Besiedlung der westlichen Steiermark sind zentrale Punkte unserer Forschung, in welcher die chronologische Folge als auch die Einflüsse auf das Untersuchungsgebiet analysiert werden. Zudem sollte auch neues Licht auf die (frühe und mittlere) Latènezeit und die damit verbundenen Fragen zu den Keltenwanderungen am Rande der Südostalpen geworfen werden.

The „Celts“ in Western Styria – New archaeological evidence on La Tène Culture

Archaeological research of the Latène period in Styria is based on the publications of M. Kramer (1994) and G. Tiefengraber (2015), but today there is more archaeological evidence due to new excavations. In the vicinity of the famous Hallstatt period burial mound Pommerkogel in Kleinklein, a Latène cemetery with thirteen cremation graves has been excavated since 2019. These graves show weapons, jewellery and pottery dating to LT B1 until LT C. Another cemetery, consisting of flat graves and barrows, is known in Lang. The finds from the flat graves date to the transition from LT B2 to LT C (Bernhard 2012: 12-4). In addition to the barrows, a chariot burial is known from this cemetery. Remains of a suspected battlefield have been identified on a mountain range north of Graz, also dating to LT B2 (Guštin 2017).

The two graveyards of Kleinklein and Lang, together with the cemetery of Wohlsdorf, which only is published in preliminary reports (Szilasi 2015), should form the data base of a new Latène chronology of western Styria. The elaboration of the chronology, together with a consideration of influences to the investigated area, forms a main part of a doctoral thesis, which also deals with the transition from the Hallstatt to the Latène period and the Celtic migrations. In the southeast Alpine region chronology, the majority of the material can be correlated with the phases Mokronog I and II (Božič 1999: 195-8; Guštin 1984: 327-9). There is also a certain overlap with the chronology of the northeastern Austrian group, here especially with the phases D to I of the Mannersdorf cemetery (Ramsl 2011: 211-3) and the horizons C to E of Pottenbrunn (Ramsl 2002: 150-2).

In addition to typological and chronological considerations, interpretative reflections should also be undertaken, so the framework conditions will be explained below. Together with the transition from the Hallstatt to the Latène period, the close relationship of LT graves with Hallstatt burial mounds, as is often seen in the south-eastern Alps, will be in focus. Likewise, the question of whether there is a continuity of settlements and cemeteries, or a hiatus can be identified, will be discussed.

In the course of dealing with the beginning of the Latène culture, at some point the question of Celtic migrations inevitably arises. Here, in addition to archaeological evidence, written sources can also be used, but in the research of the Celts these have sometimes been exhausted and overinterpreted (cf. Rieckhoff 2007; Karl 2012). Written sources for the Eastern Alps are lacking, with most sources concentrating on the Danube region or the Carpathian basin. With all the points mentioned above, it should be noted that the consideration of historical Celtic migrations is independent of the expansion of Latène material culture. Rather, it can be assumed that smaller groups or even military units with attachments moved into other areas. However, it should also be noted that there had already been wide contacts in continental Europe before. In summary,

according to the current state of knowledge, Celtic migrations are not an act of “land grabbing” or colonization efforts, but rather a diverse process of mobility and migration that requires further research (cf. Schönfelder 2010: 46-8). On the base of the results of current research at selected sites in western Styria, new evidence of the Early Latène Period in the study area could be presented, which, together with recently published graves from the Basin of Graz, suggests a quite respectable occupation at this time (Guštin, Kavur 2016; Guštin 2017). In addition to the finds and features already published, the Latène period objects kept in the Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg also represent an important part of the work, because without this largest collection of Latène finds in Styria, any attempt to deal with would be essentially incomplete. Although parts of the collection came from unauthorized excavations, the locations and contents of the finds are in the most cases known and can be traced.

Abb. 1: Karte der im Text besprochenen Fundorte: Erstellung: F. Mauthner/ ASIST+BMDL; Grundlage: basemap.at.

Die weitere Erforschung der Latènezeit in der Steiermark stellt seit nunmehr über 25 Jahren, also der Übersicht Margaret Kramers (Kramer 1994), ein Desiderat der keltischen Archäologie dar. Im Rahmen der „Neuen steirischen Landesgeschichte“ hat Georg Tiefengraber (Tiefengraber 2015b) den Forschungsstand zusammengefasst, welcher in den letzten Jahren jedoch maßgeblich erweitert wurde.

Durch die Vielzahl an (Not-)Grabungen in der westlichen Steiermark und unbekannte Zufallsfunde kann teilweise ein besseres Bild der latènezeitlichen bzw. „keltischen“

Besiedlung gegeben werden, deren Ergebnisse im Folgenden präsentiert werden sollen.

WICHTIGE FUNDKOMPLEXE

KLEINKLEIN

In Kleinklein (KG/MG Großklein) wurde neben dem Pommerkogel ein latènezeitliches Gräberfeld freigelegt, welches insgesamt 13 Gräber beinhaltet, die durch die

landwirtschaftliche Nutzung unterschiedlichen Erhaltungszustand aufweisen. Das erste, 1977 geborgene Grab eines Schwertkriegers ist der Fachwelt bereits bekannt (Dobiat 1996; Hebert 1997; Bernhard 2014), wobei die weiteren 12 Gräber in den Jahren 2019-20 im Zuge einer Notgrabung im Vorfeld von Baumaßnahmen erforscht werden konnten (Mauthner 2020; Hebert 2020).

Bisher handelt es sich ausschließlich um Brandbestattungen, herausragend ist die Vielzahl an organischen Leichenbrandbehältern und auch Holzkonstruktionen der Gräber, welche allem Anschein nach muldenförmige Holzgefäße sind.

Die weiteren im Block geborgenen Gräber, welche sich größtenteils noch in der Restaurierung befinden, lassen nach erster Aussage der Funde den Beginn des Gräberfeldes in der ausgehenden Stufe LT B1 annehmen, wie eine Fibel mit kugelförmiger Fußzier und breitem Bügel anzeigt.

Abb. 2: Überblicksaufnahme der Grabungsfläche des Gräberfeldes beim Pommerkogel: Foto: H. Vrabec/ASIST.

Abb. 3: Kleinlein, Übersichtsplan des Gräberfeldes: Erstellung: F. Mauthner/ASIST+BMDL; Grundlage: Katasterplan, Grabungsdokumentation.

Zudem kann eine Belegung durch weitere Fibeln und Waffengaben über die Phase LT B2 bis zumindest in die Stufe LT C, welche durch mehrere Fragmente von Hohlbuckelringen gesichert ist, nachgewiesen werden.

Neben den sechs Waffengräbern, deren Inhalt nach heutigem Wissensstand zumindest aus Schwert, Lanze und einer Messerbeigabe besteht, sind vor allem Fibeln mit kugelförmiger Fußzier und in den Frauengräbern auch Schmuckobjekte im Fundspektrum zu sehen. Besonders bemerkenswert erscheinen mehrere Fragmente von bronzernen Hohlbuckelreifen sowie Überreste eines Knotenrings aus Eisen, welcher wohl als Arm- beziehungsweise Halsreif anzusprechen ist.

Lang

Aus Forschungen des Burgmuseums Deutschlandsberg sind auf einem Höhenrücken in der Gemeinde Lang (KG Schirka) auf einer Länge von 450 m mehrere Hügelgräber und Flachgräber bekannt, wobei einige der Flachgräber im Jahr 2010 erforscht wurden.

Bei den Flachgräbern handelt es sich um Brandgräber der Latènezeit, wohl beginnend am Übergang LT B2/C1, wie sich anhand von Krieger- und Frauengräbern zeigen lässt (Bernhard 2012). Das Gräberfeld stellt ein Ensemble aus Flach- und Hügelgräbern dar, wobei bisher anhand von Streufunden möglicherweise drei *tumuli* als Latènegräber mit den zugehörigen Beigaben angesprochen werden können und der Rest aus bisher neun Flachgräbern stammt.

Als weiterer interessanter Aspekt ist aus der Schausammlung des Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg ein latènezeitliches Wagengrab bekannt, welches als Flachgrab aus dem Zentrum des Gräberfeldes stammen dürfte. Zum bekannten Inhalt des Grabes zählen ein Schwert, ein Hiebmesser, eine Gürtelkette sowie mehrere Fibeln, wobei alle Funde aus Eisen gefertigt sind. Neben dieser Kriegerausrüstung sind vor allem die Bestandteile eines Wagens, etwa Spannringstangen, Beschlagbänder und Radschienen sowie Trensen und Ringe zur Pferdeschirung von Interesse (Berndt, Bernhard 1998: 43-4; Schönfelder 2002: 387-8).

KUGELSTEIN

Am Kugelstein, einem Höhenrücken nördlich von Graz, kann aufgrund einer Vielzahl von aus Begehungen stammenden Funden mit einem wichtigen Fundort der (frühen) Latènezeit gerechnet werden. Als Funde sind hier Metallobjekte, wie eine besonders hohe Anzahl an Waffenteilen

Abb. 4: Lang, Plan des Gräberfeldes: nach: Bernhard 2012: 17, Taf.1.

M: 1cm = 20cm.

A: Grabgruben aussen grenze
 B: Bestattungskiste aussen =
 grenz. aus organ. Material
 C: Grabungsgrenz.

BH: Leibnitz
 OG: Lang.
 KG: Schirka
 Patz.: (Waldvorst.)
 der Familie Braunnegger
 Tumuligruppe: Schirka Nr. 1.
 Streitwagen schwertknieger Brandgrab
 Nr. 1 (Flachgrab) Nach. H. St.

Abb. 5: Lang, Skizze des Wagengrabes: Erstellung: A. Steffan/BMDL.

(Lanzenspitzen, Schwerter, Schwertketten, Schildbuckeln), anzuführen, aber auch Fibeln und einige Werkzeuge, welche über eine Fläche von 2,3 x 0,8 km verteilt aufgefunden wurden.

Anhand des Erhaltungszustandes der Funde – viele der Waffen waren in Teile gebrochen – und deren Fundverteilung kann eine Interpretation als Gräberfeld wohl ausgeschlossen werden, während hingegen die Deutung als Kampfplatz bzw. Schlachtfeld vertretbar erscheint. Die Funde zeigen eine Datierung von LT B2 bis an den Übergang LT B2/C1, wobei von einem Kampfgeschehen um 300 v. Chr. ausgegangen wird (Guštin 2017).

UNTERPREMSTÄTTEN-ZETTLING

Aus Unterpremstätten sind weitere latènezeitliche Gräber bekannt, welche im Burgmuseum Deutschlandsberg verwahrt werden. Zum einen handelt es sich um ein Kriegergrab (Grab 1), zu dessen Ausstattung ein Schwert des Typs Hatvan-Boldog, ein Hiebmesser und eine eiserne Fibel des Frühlatèneschema zählen. Zudem konnte eine Schale, ein Kegelhalsgefäß mit Omphalos und eine S-Profilshale

geborgen werden, wobei das gesamte Grabinventar in die Phase LT B2 datierbar ist (Guštin, Kavur 2016: 65-9, pl.1).

Außer diesem Kriegergrab sind aus Unterpremstätten auch zwei Wagengräber bekannt, von welchen das Grab 2 zahlreiche Teile eines Wagens wie Räder und Wagenkasten sowie eine Waffenausstattung bestehend aus einem gebogenen Schwert, einer Lanzenspitze und einer gedellten Panzerkette, als auch eiserne Bügelfibeln aufweist (vgl. Schönfelder 2002: 388 s.v. Steiermark 2). Das zweite Wagengrab (Grab 3) zeigt ebenfalls eine Waffenausstattung (Schwert, Messer, Lanzenspitze, Bandschildbuckel) und Reste eines Wagengrabes (Radschienen und Wagenbeschläge) (Schönfelder 2002: 388 s.v. Steiermark 3).

DOBL-ZWARING

Aus einem vermuteten latènezeitlichem Gräberfeld in Dobl-Zwaring ist ein Kriegergrab bekannt, in welchem ein Schwert des Typs Hatvan-Boldog sowie eine Lanzenspitze zusammen mit einer Eisenfibeln des Frühlatèneschema und einem gebogenen Nagel mit Swastika-Verzierung gefunden wurden (Guštin, Kavur 2016: 66-9, pl.2).

Abb. 6: Kleinklein, Fundobjekte von Grab 2, Zeichnung: E. Haspl, F. Mauthner.

ARCHÄOLOGISCHE FRAGESTELLUNGEN ZUR LATÈNE-ZEIT IN DER STEIERMARK

CHRONOLOGIE

Die beiden Gräberfelder von Lang und Kleinklein stellen zusammen mit dem bekannten, aber derzeit nur in Vorberichten publizierten Gräberfeld von Wohlsdorf (Szilasi 2015) drei nach modernen archäologischen Methoden freigelegte Nekropolen der frühen und mittleren Latènezeit in der westlichen Steiermark dar, weshalb sie auch als Grundlage für eine chronologische Einordnung der Latène-funde in diesem Bereich herangezogen werden. Die weiteren bekannten Gräber sind entweder „Altfunde“ ohne genaue Funddokumentation, wie sich bei den Gräbern von Frohnleiten-Schrauding, Rohr oder Hart bei Wildon zeigt (Kramer 1994: 12-7), oder stammen aus alten Bergungen. Letztere wurden vom Burgmuseum Deutschlandsberg im Laufe der letzten Jahrzehnte geborgen und warten auf Bearbeitung, wobei diese meist im Block geborgen wurden und daher zumindest der Fundzusammenhang erwiesen ist.

Aufgrund der bisher in Kleinklein aufgefundenen Fibeln mit kugelförmiger Fußzier, welche sowohl in kleiner (3 Stück aus Grab 2, ein Stück aus dem Bustum) als auch

in großer Ausführung (Grab 9) vorhanden sind, ist wohl mit einem Beginn der Gräber in der späten Phase LT B₁ zu rechnen. Das Gros der Gräber dürfte in LT B₂ zu datieren sein, wobei die bronzenen Hohlbuckelringfragmente in verschiedenen Ausführungen auch für eine Belegung in LT C sprechen.

Die Gräber aus Lang zeigen aufgrund der Beigaben den Beginn im fortgeschrittenen LT B₂ und wurden auch in LT C₁ belegt (Bernhard 2012: 12-4). Die Gräber aus Wohlsdorf dürften den Vorberichten zufolge ebenso an den Übergang LT B₂/C₁ zu setzen sein (Szilasi 2015: 27). Die Kriegergräber aus Unterpremstätten-Zettling und Dobl-Zwaring, welche zu noch unbearbeiteten Gräberfeldern gehören, untermauern ebenso eine offensichtliche keltische Ansiedlung in der Phase LT B₂ (Guštin, Kavur 2016: 68-9).

In der südostalpinen Chronologie lässt sich der größte Teil mit den Stufen Lt B₂ (Mokronog I) und Lt C (Mokronog II) korrelieren (Božič 1999: 195-8; Guštin 1984: 327-9). Ebenso zeigt sich eine gewisse Überschneidung mit der Chronologie der nordostösterreichischen Gruppe, hier vor allem mit den Phasen D bis I vom Gräberfeld Mannersdorf (Ramsl 2011: 211-3) bzw. den Horizonten C bis E von Pottenbrunn (Ramsl 2002: 150-2).

Abb. 7: Kleinklein, Grab 9, Fibel mit kugelförmiger Fußzier, Foto: A. Bernhard/BMDL.

Abb. 8: Lang, Flachgrab 1, nach Bernhard 2012: 18, Taf. 2.

ÜBERGANG HALLSTATT-LATÈNEZEIT

Neben typologischen und chronologischen Überlegungen sollte ein großer Schwerpunkt natürlich im interpretativen Bereich liegen, weshalb auch die Rahmenbedingungen erläutert werden sollten. Hier steht vor allem der Übergang von der Hallstattzeit hin zur Latènezeit im Blickpunkt, auch aufgrund der Nahebeziehung von LT-Gräbern mit hallstattzeitlichen Grabhügeln, wie sich im Südostalpenraum öfter

zeigt. Ebenso stellt sich die Frage nach einer Siedlungs- bzw. Bestattungskontinuität oder einem Hiatus mit (keltischen) Neuankömmlingen.

In den bisherigen Publikationen zur späten Hallstatt- bzw. frühen Latènezeit zeigt sich eine sehr spärliche archäologische Evidenz für diese Übergangszeit. Im Allgemeinen zeigt sich in der Steiermark und der Štajerska (ehemaliges Kronland Steiermark) ein Abbruch der archäologischen

Nachweisbarkeit in Hallstatt D2, während ein Wiedereinsetzen der Funde am Übergang LT B2/C1 erkennbar ist (Mele 2012: 152-4).

Besonders die westliche Steiermark kann hier wohl als Fallbeispiel genutzt werden, so zeigen u. a. der Frauenberg, Leibnitz-Altenmarkt und der Hartwald bei Graschach späthallstattzeitliche Elemente, welche allesamt um die Stufe Ha D1/2, also in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, enden dürften. Diese Beobachtungen decken sich mit den bisherigen Ergebnissen der Forschungen am Burgstallkogel bei Kleinklein und der zugehörigen Sulmtalnekropole weitgehend (Tiefengraber 2015a: 492-521).

Die wenigen Ausnahmen zum festgestellten Abbruch bzw. dem Weiterbestehen von Siedlungstätigkeit finden sich zum einen in Bergla bei St. Martin im Sulmtal, wo ein Grab anhand einer opaken, gelben Schichtaugenperle und eines eisernen Knotenringes an den Übergang HaD3/LT A datiert werden kann (Artner 2007: 32-3). Ein zweiter Hinweis ist vom Hoarachkogel/Bubenberg bekannt, wo sich auch ein Grab anhand eines situlaförmigen Gefäßes mit Graphitmagerung mit doppelt V-förmiger Verzierung, mehreren S-Profilschalen mit Zahnkammstrich sowie einer Leistengürtelschnalle, Spinnwirtel und Lanzenspitzen ebenfalls an den Übergang HaD3/LT A datieren lässt (Berndt, Bernhard 1998: 38-9).

Abb. 9: Hoarachkogel, Auswahl der Funde aus Grab 1 (HaD3/LTA), Foto: A. Bernhard/BMDL.

Diese beiden Fundkomplexe datieren zwar wohl schon in die Stufe LT A1, sind aber noch der späthallstattzeitlichen Tradition und Bevölkerung angehörig. Im Allgemeinen ist im Ostalpenraum der Übergang von der Späthallstattzeit zur Frühlatènezeit schwer greifbar und eine Aufgabe der Forschung. Besonders interessant ist der hier eintretende Wandel, welcher sich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in Siedlungen, Wirtschaft sowie kulturellen und materiellen Belangen äußern soll.

Dieser Wandel zeigt sich in den umgebenden Gebieten recht gut, wie die Beispiele aus der Dolenjska in Slowenien (Teržan 2014) oder im inneralpinen Bereich (beispielsweise Gracarca/Kärnten (Gleirscher 2009: 144-5) darstellen. In diesen Gegenden scheint die Besiedlung von der Späthallstatt- in die Latènezeit ohne große Brüche durchzulaufen, was sich in der westlichen Steiermark derzeit nur schwach belegen lässt, wie Beispiele aus dem Sulmtal (Artner 2007: 32-3) und vom Hoarachkogel (Berndt, Bernhard 1998: 38-9) zeigen. Mit ähnlich dünner Besiedlung ist auch in der südlich anschließenden Štajerska zu rechnen, wo karge Überreste aus Rifnik und der Umgebung von Celje bekannt sind (Mele 2012: 153).

KELTENWANDERUNG?

Im Zuge der Beschäftigung mit dem Beginn der Latènekultur stellt sich zwangsläufig die Frage nach den Keltengewanderungen, wobei hier neben archäologischen auch auf schriftliche Quellen zurückgegriffen werden kann, jedoch sind diese in der Erforschung der Kelten zum Teil sehr ausgereizt und überspannt worden. Aus diesem Grund sollen diese zwar angeführt und diskutiert werden, aber nicht als Tatsachenbericht der antiken Situation angesehen werden, wie schon mehrfach dargelegt wurde (Rieckhoff 2007; Karl 2012). Grundlegend muss jedoch angeführt werden, dass es keine schriftliche Überlieferung gibt, welche sich explizit mit dem Ostalpenraum beschäftigt, sondern die Quellenlage sich eher auf den Donaauraum und das Karpatenbecken konzentriert.

Folgt man den beiden historischen Quellen nach Trogus Pompeius und Titus Livius, passiert die keltische Besiedlung des (nord-)pannonischen Raumes am Beginn des 4. Jh. v. Chr. zeitgleich mit den „Kelteneinfällen“ in Italien und Rom. Diese Überlieferungen können durch archäologische Evidenzen der Gräberfelder in Böhmen, Mähren und Ostösterreich untermauert werden (Szabó 2012: 889-90).

Ebenso liegt im Bereich der mittleren Donau (Österreich, Slowakei, Ungarn) ein historisch wichtiges Gebiet in

der keltischen Geschichte, auch wenn dieses wahrscheinlich keine vorherrschende Rolle in der Herausbildung der frühen Latènekultur gespielt haben dürfte. Die Stammesgruppen aus diesen Gebieten dürften vermutlich federführend an den Expansionen in die hellenistische Welt beteiligt gewesen sein. Diese Gruppen und Stammesverbände bildeten eine eigene, „östliche“ Latènekultur aus, welche dann unter dem Begriff „Ostkelten“ zusammengefasst wird und eine erkennbare Kultur-Koiné herausbildet, die bei den Westkelten nicht erfasst werden kann. Die materiellen Hinterlassenschaften der Ostkelten zeigen auch hellenistische oder thrako-illyrische Einflüsse. Ihre Ausdehnung umfasste neben dem Gebiet der mittleren Donau auch das Karpatenbecken sowie die Ausläufer der Ost- und Südostalpen im Bereich der heutigen Steiermark und Slowenien. Im Gebiet der Donaukelten entstehen nach den Expansionen in die hellenistische Welt, wohl auch inspiriert durch deren Rückkehrer, neue Stammesgebiete. Zum einen werden der Norden entlang der Donau sowie die nordöstlichen Gebiete Österreichs und Nordungarns den Boiern zugerechnet. Andererseits bilden sich im Südosten die Skordisker und im Südwesten (Steiermark, Slowenien und wohl Teile Kärntens) Herrschaftsbereiche der Taurisker heraus (Szabó 2012: 429-31).

Bei all den vorhin genannten Punkten ist zu beachten, dass die bisherige Betrachtung der historischen keltischen Wanderungen unabhängig von den aktuellen Spuren der Expansion latènezeitlicher Sachkultur stattfindet. Ebenso kann nicht davon ausgegangen werden, dass ganze Stämme gewandert sind, da es keinen nachweisbaren Siedlungsabbruch gab. Eher ist davon auszugehen, dass kleinere Gruppen oder gar militärische Einheiten mit Anhang in andere Gebiete vorgedrungen sind. Jedoch ist hier zu beachten, dass es bereits zuvor weit verzweigte Kontakte im kontinentaleuropäischen Raum gegeben hatte. Betrachtet man die archäologischen Hinterlassenschaften regional, so fällt das Fehlen von keltischem Frauenschmuck in Italien auf. In den östlichen Gebieten, etwa Mähren, Slowakei, Ungarn oder Nordösterreich, folgen die Trachtbestandteile dem Latèneschema, jedoch sind bereits deutliche einheimische Formen zu erkennen. Ein vereinzelter Rückstrom solcher Objekte nach Westen kann wohl mit dem Aufrechterhalten von Kontakten in Verbindung gebracht werden. Die keltische Bewaffnung mit Schwert, Schild und Schutzhemd waren überregional erstrebenswerte Waffen, derer man sich gerne im Nachbau bediente oder nachbildete. Die keltischen Wanderungen sind, zusammenfassend betrachtet, nach

dem heutigen Wissensstand kein Akt der „Landnahme“ oder Kolonisationsbestrebungen, sondern eher ein vielfältiger Prozess von Mobilität und Migration, der weiterer Erforschung bedarf (vgl. Schönfelder 2010: 46-8).

RESÜMEE UND AUSBLICK

Anhand der Ergebnisse aktueller Forschungen ausgewählter Fundorte in der westlichen Steiermark konnten neue Nachweise zur frühen Latènezeit im Untersuchungsraum vorgestellt werden, welche zusammen mit kürzlich publizierten Gräbern aus dem Grazer Becken auf eine durchaus ansehnliche Besiedlung zu dieser Zeit schließen lässt (Guštin, Kavur 2016: 67-9; Guštin 2017: D59-D60).

Neben den bereits publizierten Funden und Befunden stellen auch die im Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg verwahrten latènezeitlichen Objekte, mit meist bekannten Fundorten und Fundzusammenhängen, einen wichtigen Baustein der Arbeit dar, da ohne diese größte Sammlung jeder Versuch der Bearbeitung der Latènezeit in der Steiermark essentiell unvollständig wäre.

Diese und weitere Fragen zur latènezeitlichen Besiedlung der westlichen Steiermark sind zentrale Punkte unserer Forschung, in welchem die chronologische Folge als auch die Einflüsse auf das Untersuchungsgebiet analysiert werden. Zudem sollte auch neues Licht auf die (frühe und mittlere) Latènezeit und die damit verbundenen Fragen zu den Keltenwanderungen am Rande der Südostalpen geworfen werden.

DANKSAGUNG

Ich bin Univ. Prof. DDr. Mitja Guštin für die Diskussion zu Dank verpflichtet.

Ebenso möchte ich mich bei Projektleiter Mag. Dr. Bernhard Schrettle (Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark) und dem Team des Archo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg für die Möglichkeit der Bearbeitung und die Unterstützung bedanken.

LITERATUR

- Artner, W. (2007), Das Gräberfeld von Bergla bei St. Martin im Sulmtal, Weststeiermark. Überlegungen zu hallstattzeitlichen Flachgräbern in der mittleren Steiermark. In: Trebsche, P., Balzer, I., Eggl, C., Koch, J., Nortmann, H., Wiethold, J. [Hrsg.], Die unteren Zehntausend – auf der Suche nach den Unterschichten der Eisenzeit. Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten 2006. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 55. Langenweissbach: 31-47.
- Berndt, S., Bernhard, A. (1998), Die Kelten im südweststeirischen Teil des Königreiches Norikum. Sonderausstellung der Gebrüder-Steffan-Stiftung im Burgmuseum Deutschlandsberg, Museum für Vor- und Frühgeschichte. Deutschlandsberg.
- Bernhard, A. (2012), Neu erforschte latènezeitliche Gräber in der Gemeinde Lang, KG Schirka, VB Leibnitz. Schild von Steier 25: 10-22.
- Bernhard, A. (2016), KG Großklein, Fundberichte aus Österreich 53: 330-2.
- Božič, D. (1999), Die Erforschung der Latènezeit in Slowenien seit dem Jahr 1964. Arheološki vestnik 50: 189-213.
- Dobiati, C. (1996), Ein latènezeitliches Kriegergrab am Burgstallkogel bei Kleinklein / Steiermark (Lt B2/C)? In: Stöllner, T. [Hrsg.], Europa celtica. Untersuchungen zur Hallstatt- und Latènekultur. Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 12: 85-93.
- Gleirscher, P. (2009), Gräber keltischer Schwertkrieger vom Fuße der Gracarca (Kärnten), In: Tiefengraber, G., Kavur, B., Gaspari, A. [eds.], Keltske študije II – Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin, Protohistoire Européenne 11, Montagnac: 2011, 143-162.
- Guštin, M. (1984), Die Kelten in Jugoslawien. Übersicht über das archäologische Fundgut, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 31: 305-63.
- (2017), Eine rätselhafte Fundstelle beim Kugelstein (Steiermark). Ein Schlachtfeld der ausgehenden Früh-La-Tène-Zeit? Fundberichte aus Österreich 56: D49-D62.
- Guštin, M., Kavur, B. (2016), Early La Tène Warrior Graves from Unterpremstätten-Zettling and Dobl-Zwaring (Styria/Austria). In: Berecki, S. [Hrsg.], Iron Age chronology in the Carpathian basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 8-10 October 2015. Bibliotheca Musei Marisiensis. Series Archaeologica 12: 65-74.
- Hebert, B. (1997), Zur Vorlage eines „latènezeitlichen Kriegergrabes am Burgstallkogel“. Archäologie Österreichs 8,1: 25-8.
- (2020) Keltengräber beim Pommerkogel in Großklein, <<https://www.hlk.steiermark.at/cms/beitrag/12806562/155147411/>> (30.12.2020).
- Karl, R. (2012), Essentiell „keltisch“? Zum Sinn der Fragen was „die Kelten“ kennzeichnet und woher sie kommen. In: Karl, R., Leskovar, J., Moser, S. [Hrsg.], Interpretierte Eisenzeiten. Die erfundenen Kelten – Mythologie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Gespräche zur Interpretativen Eisenzeitarchäologie; [Österreichisches Forschungszentrum Dürrnberg, Hallein 7. - 9.11.2011]. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 31: 95-122.
- Kramer, M. (1994), Latèneufunde der Steiermark. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 43. Marburg.
- Mauthner, F. (2020), Das latènezeitliche Gräberfeld von Kleinklein, Steiermark. Forum Archaeologiae 94/III/2020 <<http://farch.net/>> (30.12.2020).
- Mele, M. (2012), Frühe Kelten in der Steiermark und Štajerska? – Die Erforschung und museale Rezeption des Übergangs von der Hallstatt- zur Latènezeit. In: Karl, R., Leskovar, J., Moser, S. [Hrsg.], Interpretierte Eisenzeiten. Die erfundenen Kelten – Mythologie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Gespräche zur Interpretativen Eisenzeitarchäologie; [Österreichisches Forschungszentrum Dürrnberg, Hallein 7. - 9.11.2011]. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 31: 147-164.
- Ramsl, P. (2002), Das eisenzeitliche Gräberfeld von Pottenbrunn. Forschungsansätze zu wirtschaftlichen Grundlagen und sozialen Strukturen der latènezeitlichen Bevölkerung des Traisental, Niederösterreich. Fundberichte aus Österreich, Materialhefte Reihe A, Band 11. Horn.
- (2011), Das latènezeitliche Gräberfeld von Mannersdorf im Leithagebirge, Flur Reinthal Süd, Niederösterreich. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 74. Wien.
- Rieckhoff, S. (2007), Die Erfindung der Kelten. In: Karl, R., Leskovar, J. [Hrsg.], Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorien. Tagungsbeiträge der 2. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 19: 23-39.
- Schönfelder, M. (2002), Das spätkeltische Wagengrab von Boé (Dép. Lot-et-Garonne). Studien zu Wagen und Wagengräbern der jüngeren Latènezeit. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 54. Mainz.
- (2010), Keltische Wanderungen – welche Modelle bleiben bestehen? In: Schönfelder, M. [Hrsg.], Kelten! Kelten? Keltische Spuren in Italien. Begleitbuch zur Ausstellung im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, 19. Mai bis 1. August 2010. Mosaiksteine Band 7. Mainz: 46-8.
- Szabó, M. (2012), Donaukelten. In: Sievers, S., Urban, O. H., Ramsl, P. C. [Hrsg.], Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 73. Wien: 429-31.
- (2012), Keltenwanderungen. In: Sievers, S., Urban, O. H., Ramsl, P. C. [Hrsg.], Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission / Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 73. Wien: 889-90.
- Szilasi, A. B. (2015), A Celtic graveyard in the vicinity of Wohlsdorf (Steiermark). New data for the cremation and deposition process in the La Tène Ages (LT B2/C1). In: Iron Age chronology in the Carpathian basin. Program and abstracts of the International Colloquium from Târgu Mureş 8-10 October 2015. Târgu Mureş: 26-7.
- Teržan, B. (2014), Early La Tène elements in the late south eastern Alpine Hallstatt culture – an outline. In: Guštin, M., David, W. [eds.], The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonian

World. Schriften des kelten römer museums manching 9. Man-
ching: 19-30.

- Tiefengraber, G. (2015a), Ältere Eisenzeit. In: Hebert, B., Hesch, O.,
Brunner, M. [Hrsg.], Urgeschichte und Römerzeit in der Stei-
ermark. Geschichte der Steiermark Band 1. Wien-Köln-Wei-
mar: 487-593.
- (2015b), Jüngere Eisenzeit. In: Hebert, B., Hesch, O., Brunner,
M. [Hrsg.], Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark. Ge-
schichte der Steiermark Band 1. Wien-Köln-Weimar: 594-682.

Mag. Florian Mauthner
ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark &
ArcheoNorico Burgmuseum Deutschlandsberg
Rinneggerstraße 54
A-8045 Graz/Weinitzen
florian.mauthner@gmx.net
<https://orcid.org/0000-0003-1781-0926>

